

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732636>

УДК 796.92(571.54)

АНАЛИЗ УРОВНЯ НАГРУЗКИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ

В.А. Малюк, А.С. Жамбалова,

студенты магистры,

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова,

Россия, г. Улан-Удэ,

Email: dekodans66@yandex.ru

Email: 79834397391@yandex.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются географические особенности места прохождения тренировочного мероприятия в условиях сбора, как фактора, формирующего уровень специальной работоспособности лыжников-гонщиков входящих в состав сборной команды Республики Бурятия. Первая часть команды проводила тренировочное мероприятие в среднегорье на высоте 1300 метров над уровнем моря, в то время как вторая часть команды тренировалась в низкогорье на высоте 350 метров над уровнем моря. Тренировочное мероприятие состояло из 18-ти дневного затягивающего мезоцикла. Перед тем как начать тренировочное мероприятие и сразу после него проводился тест для определения уровня специальной работоспособности. Подвергаются анализу результаты прохождения теста до и после прохождения тренировочного мероприятия в условиях пониженного содержания кислорода, по сравнению с местом тестирования.

Ключевые слова: лыжные гонки, спорт высших достижений, методы и средства спортивной тренировки, среднегорье

ANALYSIS OF THE LOAD LEVEL OF THE TRAINING CAMP OF THE MEMBERS OF THE TEAM OF THE REPUBLIC OF BURYATIA IN CROSS-COUNTRY SKIING IN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE MOUNTAINS

V.A. Malyuk, A.S. Zhambalova,

Master Students,

Buryat State University Dorzhi Banzarova,

Russia, Ulan-Ude,
Email: dekodans66@yandex.ru
Email: 79834397391@yandex.ru

Annotation: This article examines the geographical features of the place of the training event in the conditions of the gathering, as a factor that forms the level of special performance of skiers-racers who are part of the national team of the Republic of Buryatia. The first part of the team conducted a training event in the middle altitude at an altitude of 1300 meters above sea level, while the second part of the team trained in the low mountains at an altitude of 350 meters above sea level. The training session consisted of an 18-day retraction mesocycle. Before starting the training event and immediately after it, a test was carried out to determine the level of special performance. The results of passing the test before and after passing the training event in conditions of a reduced oxygen content, in comparison with the place of testing, are analyzed.

Keywords: cross-country skiing, elite sport, methods and means of sports training, mid-altitude

Спорт высших достижений предъявляет к спортсменам и тренерскому штабу высокие требования. Для достижения максимально возможных результатов спортсмена в избранном виде спорта, тренер ищет различные методы, средства и их сочетания. Эффективность подготовки спортсменов в горных условиях была доказана во многих исследованиях [1-3]. Так, члены сборной команды республики Бурятия по лыжным гонкам часто используют в качестве места тренировочных мероприятий, среднегорье – среда с пониженным содержанием кислорода в атмосферном воздухе. Во время нахождения на среднегорье, одним из самых ранних влияний на организм человека является гипоксия, которая вызывает определенные нарушения деятельности кровообращения, дыхательной и нервной системы. Пониженное насыщение крови кислородом на высоте компенсируется за счёт увеличения ЧСС [4-6], что впоследствии в процессе адаптации приводит к увеличению кислородной ёмкости крови. Предполагается, что проведение тренировочного мероприятия в среднегорье повысит кислородную емкость крови, который положительно скажется на результате тестирования, проводимого в низкогорье под влиянием эффекта перекрестной адаптации. Перекрестная адаптация в спорте – это эффект проявления структурно-функциональных изменений в организме спортсмена, обусловленных действием на него различных по специфике тренировочных нагрузок и обстановочных средовых факторов, обнаруживаемый при выполнении атлетом соревновательных упражнений. Основная тренировочная база для

лыжников-гонщиков данной группы расположена на высоте 350 метров над уровнем моря. Нами был проведён анализ уровня нагрузки учебно-тренировочного сбора членов сборной команды Республики Бурятия по лыжным гонкам, одна часть спортсменов которой проходила сбор в условиях среднегорья, а вторая часть в условиях, идентичных с условиями места прохождения тестирования. Расположение основной тренировочной базы совпадает с местом проведения тестирования. Среднегорье – от 800-1000 метров до 2500 метров над уровнем моря [6-8], в нашем случае тренировочный лагерь находился на высоте 1300 метров над уровнем моря. Под низкогорьем мы предполагаем местность на высоте ниже 1000 метров над уровнем моря. Местность, где проходило тестирование располагается на высоте 350 метров над уровнем моря. Данный сбор состоял из одного втягивающего мезоцикла, включавшего три втягивающих микроцикла, один ординарный и один ударный микроцикл. Цель, преследуемая во время прохождения данного мезоцикла состоит в постепенном введении лыжников-гонщиков к выполнению специфической работы, соревновательного упражнения.

Цель исследования: оценить уровень нагрузки учебно-тренировочного сбора лыжников-гонщиков в условиях пониженного содержания кислорода.

Методы исследования: контрольное тестирование, измерение, сравнение и анализ тестовых упражнений до и после учебно-тренировочного сбора лыжников-гонщиков, тренирующихся в условиях среднегорья (1300 метров над уровнем моря) и низкогорья (350 метров над уровнем моря).

Результаты и анализ исследования. Тест представлял из себя гонку на 15 км. (6*2,5 км.) с раздельного старта. Первый тест проводился до учебно-тренировочного сбора (табл. 1). Второй тест проводился, соответственно, после учебно-тренировочного сбора (табл. 2). В ниже представленных таблицах, участник, проходивший тренировочный сбор в условиях идентичных с условиями места прохождения тестирования выделен жирным шрифтом.

Таблица 1 – Первый тест

№	ФИО участника	Возраст	Результат
1	Прохоров А.Э.	24	36:22
2	Онопко Д.И.	25	39:02
3	Бологов А.Р.	20	39:22
4	Гунгаров Б.Б.	31	37:42

Таблица 2 – Второй тест

№	ФИО участника	Возраст	Результат
1	Проخورов А.Э.	24	36:05
2	Онопко Д.И.	25	37:57
3	Бологов А.Р.	20	40:55
4	Гунгаров Б.Б.	31	37:34

Анализ результатов. Время прохождения первого тестирования испытуемого, который проходил учебно-тренировочный сбор в условиях низкогорья (номер 4) составляет 37:42, а время прохождения второго тестирования составляет 37:34. Данные результаты показывают положительный прирост уровня специальной работоспособности испытуемого под номером 4, после прохождения учебно-тренировочного сбора в условиях, идентичных месту проведения тестирования, на 8 секунд или менее 1 %. Это характеризует нагрузку, полученную во время сборов, как адекватную (соответствующую принципу адекватности нагрузки), которая привела к незначительному росту специальной работоспособности. Незначительный прирост специальной работоспособности, в том числе, вполне соответствует задачам, которые ставятся во втягивающем мезоцикле. Время прохождения тестирования испытуемых, которые проводили тренировочное мероприятие в условиях среднегорья, под номером 1, 2 и 3 в среднем составляет 38:15, а время прохождения второго тестирования в среднем составляет 38:19. Данные результаты показывают снижение уровня специальной работоспособности испытуемых под номером 1, 2 и 3, после прохождения учебно-тренировочного сбора в условиях среднегорья, с пониженным содержанием кислорода по сравнению с местом прохождения тестирования, на 4 секунды или менее 1 %. Это характеризует нагрузку, полученную во время сборов, как не адекватную (не соответствующую принципу адекватности нагрузки), которая привела к снижению специальной работоспособности. Данная нагрузка пошла в разрез с целью данного мезоцикла.

Исходя из полученных данных можно предположить, что тренировочные методы и средства данного мезоцикла, выполненные в условиях пониженного содержания кислорода являются фактором снижения уровня специальной работоспособности у данных спортсменов, так как те же самые методы и средства, выполненные в условиях идентичных месту проведения тестирования, привели к росту специальной работоспособности. Однако с учётом маленькой выборки, следует повторить исследование с более широкой выборкой для более объективной оценки уровня нагрузки

учебно-тренировочного сбора членов сборной команды Республики Бурятия по лыжным гонкам в условиях среднегорья.

Список литературы

- [1] Булатова М.М. Среднегорье, высокогорье и искусственная гипоксия в системе подготовки спортсменов. / М.М. Булатова, В.Н. Платонов. // Спортивная медицина. – 2008. № 1. 19 с.
- [2] Захарова А.Н. Актуальные проблемы физической культуры, спорта, туризма и рекреации. / А.Н. Захарова, А.В. Кабачкова. – Томск: STT, 2018. 123 с.
- [3] Павлов С.Е. Адаптация. / С.Е. Павлов. // Паруса. – 2000. 282 с.
- [4] Павлов С.Е. Современные технологии подготовки спортсменов высокой квалификации. / С.Е. Павлов, А.С. Павлов, Т.Н. Павлова. – Москва: ОнтоПринт, 2020. 77 с.
- [5] Разумов А.Н. Перекрестная адаптация и законы переноса тренированности. / А.Н. Разумов, С.Е. Павлов, А.С. Павлов. // Российский журнал физического воспитания и спорта. – 2016. № 3. 42 с.
- [6] Суслов Ф.П. Тренировка в условиях среднегорья как средство повышения спортивного мастерства. / Ф.П. Суслов. – Томск: STT, 2018. 184 с.
- [7] Фомин С.К. Подготовка лыжников в условиях среднегорья. / С.К. Фомин, А.Д. Махонин, В.И. Пивоваров. – Киев : Здоров, 1984. 49 с.
- [8] Чинкин А.С. Физиология спорта. / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Спорт, 2016. 80 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bulatova M.M. Mid-altitude, high-altitude and artificial hypoxia in the training system of athletes. / M.M. Bulatova, V.N. Platonov. // Sports medicine. – 2008. No. 1. 19 p.
- [2] Zakharova A.N. Actual problems of physical culture, sports, tourism and recreation. / A.N. Zakharova, A.V. Kabachkova. – Tomsk: STT, 2018. 123 p.
- [3] Pavlov S.E. Adaptation. / S.E. Pavlov. // Sails. – 2000. 282 p.
- [4] Pavlov S.E. Modern technologies for training highly qualified athletes. / S.E. Pavlov, A.S. Pavlov, T.N. Pavlova. – Moscow: OntoPrint, 2020. 77 p.
- [5] Razumov A.N. Cross-adaptation and fitness transfer laws. / A.N. Razumov, S.E., Pavlov, A.S. Pavlov. // Russian journal of physical education and sport. – 2016. No. 3. 42 p.
- [6] Suslov F.P. Training in mid-altitude conditions as a means of improving sportsmanship. / F.P. Suslov. – Tomsk: STT, 2018. 184 p.

[7] Fomin S.K. Preparation of skiers in mid-altitude conditions. / S.K. Fomin, A.D. Makhonin, V.I. Brewers. – Kiev: Zdorov, 1984. 49 p.

[8] Chinkin A.S. Physiology of sports. / A.S. Chinkin, A.S. Nazarenko. – Sport, 2016. 80 p.

© В.А. Малюк, А.С. Жамбалова, 2021

Поступила в редакцию 20.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Малюк В.А., Жамбалова А.С. Анализ уровня нагрузки учебно-тренировочного сбора членов сборной команды Республики Бурятия по лыжным гонкам в условиях среднегорья // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 106-111. URL: <https://ip-journal.ru/>